

SUTTON HOO E A ERA VENDEL: AS ELITES QUE SE COPIAM

 DOI: 10.5281/zenodo.7454445

Márcia Haydée Andrade Gutierrez

Mestranda do Programa de pós Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura

Cultura – PPGCLC-Unama Ser Educacional, dedica-se ao estudo e pesquisa nas áreas de Escandinavística, Música e Ilustração, Email: marcia515.mh@gmail.com,

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5895526508124611>.

Resumo: O sítio arqueológico de Sutton Hoo, em Suffolk na Inglaterra, abriga um dos tesouros mais ricos para se compreender a cultura Anglo-Saxã, porém seus artefatos já foram motivo de dúvida sobre qual povo ou populações pertencia. No início acreditava-se que a embarcação enterrada fosse da Era Viking, após isso o elmo encontrado na escavação fora sugerido como pertencente a Era Vendel. Nesta pesquisa discuto aspectos importantes de processos culturais distintos a fim de analisar a ligação que possivelmente existia nas escolhas de modelos de objetos entre membros de elites de regiões diferentes da Europa, como se houvesse um padrão de design que fosse apreciado pelos nobres da época.

Palavras-chave: Era Vendel; Sutton Hoo; Elmo; Elites; Arqueologia.

Abstract: The archaeological site of Sutton Hoo, in Suffolk, England, is home to one of the richest treasures for understanding Anglo-Saxon culture, but its artifacts were once a reason for doubt about which people or populations it belonged to. At first the buried vessel was believed to be from the Viking Age, after which the helmet found in the excavation was suggested to belong to the Vendel Age. In this research, I discuss important aspects of different cultural processes in order to analyze the connection that possibly existed in the choices of object models between members of elites from different regions of Europe, as if there was a design pattern that was appreciated by the nobles of the time.

Keywords: Vendel Age; Sutton Hoo; Helmet; Elites; Archeology.

1. Sutton Hoo: A escavação e seus tesouros

O arqueólogo amador Basil Brown fez a descoberta de uma vida inteira em 1939, quando limpou o solo de Suffolk e revelou a mais rica sepultura medieval intacta da Europa. Mais do que um túmulo, era um monumento funerário espetacular em

escala épica: um navio de 27 metros de comprimento com uma câmara funerária cheia de riquezas deslumbrantes (GREENBERGER, 2021).

À medida que Basil e uma equipe de arqueólogos cavavam mais fundo, eles desenterraram belos vasos de festa, tigelas de luxo, talheres da distante Bizâncio, tecidos luxuosos, acessórios dourados para vestidos com granadas do Sri Lanka e o icônico capacete com máscara humana (GREENBERGER, 2021).

Os arqueólogos e a proprietária de terras Edith Pretty ficaram pasmos. Este era claramente o túmulo de uma pessoa importante alguém destinado a ser lembrado.

Sue Brunning, curadora das primeiras coleções medievais europeias, diz que o enterro foi o local de descanso final de alguém que morreu no início do século VII, durante o período anglo-saxão um tempo antes da 'Inglaterra' existir. Ela destaca o esforço e a mão de obra que teriam sido necessários para posicionar e enterrar o navio isso envolveria arrastar o navio morro acima do rio Deben, cavar uma grande vala, cortar árvores para construir a câmara, vesti-la com elegância e elevar o monte (BRITISH MUSEUM).

Enterros em navios eram raros na Inglaterra anglo-saxônica provavelmente reservados para as pessoas mais importantes da sociedade então é provável que tenha havido uma grande cerimônia fúnebre.

Infelizmente, nunca saberemos a verdadeira identidade do habitante do túmulo. Quando foi desenterrado em 1939, quaisquer restos corporais foram reivindicados pelo solo ácido local para deixar apenas uma lacuna em forma humana entre os tesouros dentro.

Isso levou a especulações iniciais sobre se o enterro do navio Sutton Hoo era realmente um cenotáfio uma tumba vazia ou um monumento erguido em homenagem a uma pessoa cujos restos mortais estão em outro lugar. No entanto, análises mais recentes detectaram fosfato no solo um indicador de que um corpo humano jazia ali.

Em última análise, Brunning não acha que a identidade seja tão importante: “A ciência moderna pode ter resolvido o mistério sobre se alguém foi enterrado aqui. Mas a escavação de 1939 realizada por Basil Brown e outros arqueólogos foi tão bem feita que seus resultados transformaram nossa compreensão dessa época da história e as vidas e crenças das pessoas que viveram naquela época. Esse é um resultado mais valioso, na minha opinião (BRITISH MUSEUM).

Figura 1: Vista da escavação do navio-enterro em Sutton Hoo, Suffolk, Inglaterra, 1930.

Fonte: <https://www.britishmuseum.org/collection/death-and-memory/anglo-saxon-ship-burial-sutton-hoo#&qid=1&pid=5>

Apesar da falta de restos humanos, ainda foi possível recolher informações pessoais sobre o habitante.

O estudo de Brunning da espada Sutton Hoo a levou a acreditar que o dono era canhoto, com padrões de desgaste indicando que era usado no lado direito e carregado na mão esquerda (BRITISH MUSEUM).

Os outros bens funerários também nos dizem muito sobre a pessoa ali enterrada. Os enlutados em Sutton Hoo escolheram e organizaram os bens funerários ao redor da câmara funerária de uma maneira significativa para transmitir mensagens sobre a identidade e o status da pessoa morta na sociedade - como um líder poderoso, rico, generoso, conectado com o mundo mais amplo e o glorioso Império Romano passado.

O icônico capacete Sutton Hoo foi envolto em pano e colocado perto do lado esquerdo da cabeça da pessoa morta. É uma peça de arte verdadeiramente deslumbrante, funcional e bonita, com uma tampa abobadada e bochechas profundas.

O elmo é coberto de imagens complicadas, incluindo guerreiros que lutam e dançam e criaturas ferozes. A máscara facial em conjunto forma um dragão cujas asas

fazem as sobranceiras e cauda o bigode. Granadas revestem as sobranceiras, mas apenas uma é apoiada com refletores de folha de ouro talvez uma referência ao deus de um olho, Woden (BLAKEMORE, 2021).

As armas encontradas ao redor do corpo são igualmente impressionantes: uma espada com um pomo cloisonné de ouro e granada, um arnês de espada com células granadas extremamente intrincadas e a enorme fivela de cinto de ouro, também primorosamente projetada. Como um conjunto, eles fariam o usuário parecer majestoso e são o trabalho de um mestre ourives com habilidades que os joalheiros modernos lutam para recriar (BLAKEMORE, 2021) .

Vasos de bebida e tecidos dobrados foram colocados na parte inferior das pernas, e perto dos pés havia uma pilha de roupas e objetos de metal, incluindo sapatos de couro, uma tigela de prata e uma armadura de malha única.

Em cima dela havia uma enorme bandeja de prata com selos mostrando que foi feita em Constantinopla, a capital do Império Bizantino (hoje Istambul). A bandeja já tinha um século quando enterrada em Sutton Hoo e reflete as conexões de longa distância da Anglia Oriental.

Um conjunto aninhado de dez tigelas de prata foi colocado à direita do corpo. Sua forma e decoração mostram que vieram do Império Bizantino no Mediterrâneo Oriental, durante o século VI.

Abaixo delas havia duas colheres de prata, também provavelmente bizantinas, com os cabos inscritos em grego. Uma inscrição é mais confusa que a outra e pode ter sido adicionada mais tarde por alguém que não estava familiarizado com o grego.

Havia também uma grande bolsa decorada contendo 37 moedas de ouro, três moedas em branco e dois pequenos lingotes, o que causou uma reação entre os arqueólogos. Cada moeda veio de uma casa da moeda diferente na Francia, do outro lado do Canal da Mancha, e fornecem evidências importantes para a data do enterro, no início do século VII.

Um enorme escudo de madeira foi colocado na parede oeste da câmara (a cabeceira do enterro). Este era muito ornamentado, decorado com um anel de cabeças de animais ao redor da borda e imagens de uma ave de rapina e dragão. Uma pedra de amolar (pedra de amolar) também foi colocada ao longo desta parede. Era uma barra longa e lisa esculpida com rostos humanos em cada extremidade e encimada com o modelo de um veado.

Objetos domésticos jaziam na extremidade leste da câmara, incluindo banheiras e baldes de madeira, dois pequenos caldeirões e um muito grande com uma intrincada corrente de ferro que o suspendia sobre o fogo.

Figura 2: O feche da bolsa de Sutton Hoo, o feche da bolsa teria sido anexada a uma bolsa de couro que originalmente dependia de um cinto. Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1939-1010-2-a-1

2. A Era Vendel:

Na pré-história sueca, a era Vendel (550-793) é o nome dado a uma parte da Idade do Ferro germânica (ou, mais geralmente, o Período de Migração). As migrações e as convulsões na Europa Central diminuiram um pouco, e duas regiões de poder apareceram na Europa: o reino merovíngio e os principados eslavos na Europa Oriental e nos Bálcãs. Um terceiro poder, a Igreja Católica, começou a expandir sua influência. Na Escandinávia, a sociedade de clãs germânicos ainda estava muito viva. Em Uppland, no que hoje é a parte centro-leste da Suécia, Old Uppsala era provavelmente o centro da vida religiosa e política. Tinha um bosque sagrado bem conhecido e grandes Montes Reais (NICHOLS, 2021).

Houve contatos vivos com a Europa Central, e os escandinavos continuaram a exportar ferro, peles e escravos; em troca, adquiriam arte e inovações, como o estribo. Os achados em Vendel e Valsgärde mostram que Uppland era uma área importante e poderosa consistente com o relato das sagas de um reino sueco. Algumas das riquezas provavelmente foram adquiridas através do controle de distritos de mineração e da produção de ferro. Os governantes tinham tropas de guerreiros de elite montados com armaduras caras. Túmulos de guerreiros montados foram

encontrados com estribos e ornamentos de sela de aves de rapina em bronze dourado com granadas incrustadas. Esses guerreiros de elite montados são mencionados no trabalho do estudioso gótico do século VI Jordanes, que escreveu que os suecos tinham os melhores cavalos ao lado dos turíngios. Eles também ecoam muito mais tarde nas sagas nórdicas, onde o rei Adils é sempre descrito como lutando a cavalo (tanto contra Áli quanto contra Hrólf Kraki). Snorri Sturluson escreveu que Adils tinha os melhores cavalos de seus dias. Os jogos eram populares, como é mostrado em achados de jogos de tafl, incluindo peões e dados. Este é o momento em que as expedições suecas começam a explorar as vias navegáveis do que viria a se tornar a Rússia (NICHOLS, 2021).

Figura 3: Elmo da Era Vendel no museu Statens historiska. Fonte:

<https://secureservercdn.net/160.153.137.123/vg1.fa1.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/Ola-MyrinStatens-historiska-museum-.jpg> .

3. O elmo de Sutton Hoo, e a problemática Escandinava:

Os elmos são talvez os emblemas mais famosos desse período, e apontam não apenas para o lado marcial dessa sociedade, mas para suas conexões mais distantes, neste caso entre a Suécia e a Inglaterra. Especialmente o elmo da sepultura de Sutton Hoo, mas também os capacetes encontrados em Coppergate e Staffordshire, mostram paralelos notáveis com os materiais suecos, e tais capacetes não foram encontrados em nenhum lugar fora da Inglaterra ou da Escandinávia. Sutton Hoo também é revelador, pois a forma geral do enterro, com seu barco, armas e animais,

lembra assustadoramente os túmulos de barco do Período Vendel da Suécia (PRICE e MORTIMER, 2014, pág. 517-538). Os anglo-saxões eram descendentes de migrantes da Dinamarca nos anos 400 d.c, então as conexões ultramarinas entre a Grã-Bretanha e a Escandinávia não eram “novas” mas esses achados particulares datam de séculos depois e provavelmente representam um novo vínculo cultural forjado muito depois do fim da era o Período de Migração (HENNIUS, 2021).

Isso nos leva a mais um desenvolvimento, mais sutil, mas não menos consequente. Juntamente com as novas conexões com o exterior, havia um interesse crescente dos nórdicos nas partes periféricas da própria Escandinávia, em paisagens além de suas esferas agrícolas usuais. Eles começaram a aproveitar muito mais o potencial de recursos de regiões como costas e florestas, bem como os pontos mais setentrionais da Península Escandinava. Foi também aqui que seus contatos com o povo Sámi aumentaram e se intensificaram, um processo cujos efeitos na cultura nórdica (talvez especialmente em sua religião) foram muitas vezes muito subestimados.

Figura 4: Uma réplica do famoso elmo encontrado em Sutton Hoo. Fonte: https://www.artnews.com/wp-content/uploads/2021/01/AP_20149539518639.jpg.

4. As elites lançam tendências, entre seus membros:

É importante ter em mente que a maior parte dos achados arqueológicos e fontes históricas pintam um retrato das elites, mas sabemos muito menos sobre a vida dos agricultores, comerciantes e artesãos, muito menos os não-livres, nesta sociedade. Muito do trabalho impressionante de ferreiros e construtores de navios foi preservado, mas, infelizmente, poucos vestígios da vida dessas pessoas sobreviveram até os dias modernos os edifícios em que viviam há muito apodreceram (como os das elites), a maioria de seus bens perdidos no tempo. Além disso, a cremação ainda era a norma para a maioria das pessoas da época (incluindo muitas elites), e assim ficamos com poucos e preciosos restos físicos das próprias pessoas comuns. Mas essas pessoas eram a espinha dorsal desta sociedade e deve ser lembrado que somente por seu trabalho duro e seus esforços os jarls em seus salões tinham algum posto (RUNDKVIST, 2011).

Então, voltamos agora à pergunta com a qual começamos: o que colocou tudo isso em movimento? Esta é uma situação complexa que provavelmente terá muitas causas. O aumento na guerra pode ser plausivelmente resultado do conflito causado em toda a Europa pelo colapso do Império Romano do Ocidente. A necessidade de uma sociedade guerreira forte pode, por sua vez, ter dado origem a uma ideologia que mitificou guerreiros fortes. No entanto, além disso, os novos tipos de monarquia que estavam surgindo em todo o continente - especialmente a dinastia franca merovíngia parecem ter causado uma grande impressão nas elites escandinavas e elas podem ter tentado modelar sua própria sociedade em uma padrão semelhante. O foco no tesouro também é um aspecto fundamental do Período Vendel e também é de natureza ideológica: não apenas o tesouro é materialmente valioso, mas o mais prestigioso dos tesouros eram aqueles que vinham de fora do próprio reino nórdico. Alguém que pudesse adquirir esses tesouros exóticos tinha um alcance impressionante, e tal poder era atraente para atrair seguidores leais para o seu lado. E quanto mais poder um chefe ganhava quanto mais vitórias conquistadas, prestígio conquistado, riquezas adquiridas, lealdade acumulada, influência espalhada – mais eles começavam a olhar além do nome de jarl para o título de rei...(RUNDKVIST, 2011).

É difícil identificar exatamente quando o Período Vendel terminou e a Era Viking começou, mas é claro que a Era Viking nunca teria se tornado o que era se não fosse pelas tendências postas em movimento em os séculos anteriores a ela. A

reorganização da sociedade nórdica no Período Vendel preparou o terreno para os reinos poderosos que finalmente se uniram ao longo da Era Viking e moldaram os guerreiros, comerciantes e poetas nórdicos que se impressionaram com tanta força no continente. Perto de seu fim, também viu a fundação das primeiras "cidades" de mercado na história da Escandinávia: Hedeby e Ribe (Dinamarca), Kaupang (Noruega) e Birka (Suécia), através das quais o comércio nórdico com o mundo exterior cresceu dramaticamente e trouxe quantidades inteiramente novas de riqueza e contatos distantes à sua porta. À medida que a idade de ouro do Período Vendel chegava ao fim, ficou claro que os nórdicos estavam prontos para enfrentar o mundo como nunca antes (HEDEAGER, 2008, pág. 11-22).

Figura 5: Mapa dos elmos Vendel, nórdicos e anglo-saxões encontrados. Fonte: <https://preview.redd.it/87xhv48xyp271.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=5eec3bb33aadbce82a56dd9fd69069677fded521>.

5. Conclusão

Podemos testemunhar de que sem dúvida Sutton Hoo foi um dos achados mais fascinantes da História e que esconde muitos segredos, além de ter revelado detalhes surpreendentes do cotidiano anglo-saxão. A conexão entre regiões diferentes como no caso da Inglaterra e da Escandinávia foi muito além da herança germânica compartilhada entre suas populações naquele período. Sabe-se que padrões

semelhantes em detalhes de objetos de uso pessoal foram apreciados pelos membros das elites locais, o padrão Vendel e a arte anglo saxônica presentes nos exemplos dos Elmos indica também um padrão de influência de uma cultura sobre a outra.

É como se houvesse uma tentativa de se copiar algo que estava em grande tendência no período, os padrões do elmos indicam o uso do mesmo cobrindo toda cabeça com uma espécie de máscara facial e detalhamento de cenas ritualísticas, cotidianas ou de divindades em torno das placas do elmo. As elites surgem com um padrão que se manifesta entre as mesmas e as tornam únicas e especiais para quem os usa, era como ter o privilégio de poder utilizar um equipamento rico em detalhes e que o diferenciava em campo de batalha ou até mesmo intimidar o exército oposto.

Referências Bibliográficas:

Fontes secundárias:

1. HEDEAGER, Lotte. **Scandinavia Before the Viking Age. In: the Viking World** (editado por Stefan Brink e Neil Price). Routledge, London, 2008, pág. 11-22.
2. HENNIUS, Andreas. **Outlanders?: Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden**. Uppsala University Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala, 2021.
3. PRICE, Neil. e MORTIMER, Paul. **An Eye for Odin? Divine Role-Playing in the Age of Sutton hoo. European Journal of Archaeology**. 17 (3), 2014, pág. 517-538.
4. RUNDKVIST, Martin. **Mead-halls of the Eastern Geats: Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden**. KVHAA, Stockholm, 2011.

Fontes Online:

BLAKEMORE, Erin. Navio fúnebre anglo-saxônico de Sutton Hoo foi provavelmente o último do seu gênero. 30 de fevereiro de 2022. Disponível em:

<<https://www.natgeo.pt/historia/2021/02/navio-funebre-anglo-saxonico-de-sutton-hoo-foi-provavelmente-o-ultimo>> Acesso em: 09 de ago. de 2022.

BRITISH MUSEUM. The Anglo-Saxon ship burial at Sutton Hoo. Disponível:

<<https://www.britishmuseum.org/collection/death-and-memory/anglo-saxon-ship-burial-sutton-hoo>> Acesso em: 09 de ago. de 2022

GREENBERGER, Alex. Why England's Sutton Hoo Burial Remains One of the Greatest Archaeological Finds. In: **Artnews**. 20 de janeiro de 2021. Disponível em:

<<https://www.artnews.com/feature/sutton-hoo-burial-why-is-it-important-1234581788/>> Acesso em: 09 de ago. de 2022.

NICHOLS, Christopher. The Vendel Period: The Golden Age of the Norse. In: Scandinavian archaeology. 23 de maio de 2021. Disponível em:
<<http://www.scandinavianarchaeology.com/the-vendel-period-the-golden-age-of-the-norse/>> Acesso em: 09 de ago. de 2022.